

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ У ЛИЦ, ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩИХ АЛКОГОЛЕМ

Ганиев Собиржон Насимбаевич

Самарқандский областной филиал Республиканского научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы, Узбекистан, Самарканд

Актуальность. В экономически развитых странах болезни сердечно-сосудистой системы (ССС) выходят на первое место среди причин инвалидности и смертности трудоспособного населения. Согласно официальным данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году от болезней системы кровообращения умерло около 17,3 миллиона человек, что в общей структуре смертности в мире составляет около 30% .

Цель исследования: провести анализ ключевых публикаций отечественных и иностранных авторов, посвященных проблеме верификации причин ВСС у лиц, злоупотребляющих алкоголем.

Материал и методы исследования. В ходе анализа динамики коэффициента смертности от отдельных причин, связанных с употреблением алкоголя, регистрируется стойкая положительная динамика снижения числа умерших от злоупотребления алкоголем и его суррогатов: среди мужчин на 59,1% (с 85,3 на 100 000 человек населения в 2018 году до 53,6 в 2023 году); среди женщин на 41,3% (с 26,6 на 100 000 человек населения в 2018 году до 15,6 в 2023 году).

Результаты исследования. Многочисленные исследовательские работы, посвященные проблеме социально значимых заболеваний (алкоголизм и наркомания), свидетельствуют о прогрессирующем увеличении количества летальных исходов преимущественно у лиц мужского пола в молодом возрасте. Так, по данным. ВСС наступает у 10,0% лиц молодого возраста; около 40,0% скоропостижно умирают в возрасте моложе 40 лет. Согласно исследованию, максимальное число случаев ВСС среди лиц мужского пола, злоупотребляющих алкоголем и наркотиками, приходится на возраст 36–45 лет, среди женщин – 46–60 лет. Удельный вес мужчин, погибших от острого отравления опиоидами, составляет 87% от общего числа лиц, погибших от острого отравления наркотиками. В 86,5% случаев возраст погибших составлял 18–35 лет. Более трети наркоманов употребляли наркотики менее

одного года, у каждого четвертого стаж потребления составлял 1–2 года, у 17% активных потребителей – 2–3 года, в 15% – 3–5 лет, в 7% – 5 лет и более.

Вывод. В настоящее время дискуссионным остается вопрос о триггерных механизмах фибрилляции желудочков сердца при ВСС. Ведущую роль в патогенезе фатальных НСР ряд исследователей видят не только в кардиотоксическом воздействии метаболитов алкоголя и наркотиков, но и в активации симпатико-адреналовой системы, путем повышения уровня норадреналина в крови, миокарде, синоптической щели синапсов.